

Boletim CAOB

COORDENADORIA DAS ASSOCIAÇÕES ORQUIDÓFILAS DO BRASIL

Nº 91
JUL a SET 2013

A família Orchidaceae no município de Benedito Novo, SC II: Adições e correções

Jader Oslim Caetano ⁽¹⁾

Carlos Roberto Schlemper ⁽²⁾

Sigmar Henschel ⁽³⁾

Leonardo Ramos Seixas Guimarães ⁽⁴⁾

INTRODUÇÃO

Após a publicação da lista de espécies de Orchidaceae no município de Benedito Novo (Caetano & Guimarães 2013), alguns dados fornecidos estão incorretos e, além do mais, novas espécies foram coletadas na cidade, informações as quais serão corrigidas e acrescentadas, respectivamente.

MATERIAL E MÉTODOS

Durante o período de 2000 a 2012 (e não 2002 a 2012 como foi publicado), e também no primeiro semestre de 2013, foram realizadas diversas saídas a campo para pontos estratégicos e bem preservados do município, como p. ex., matas ciliares e topo de morros.

Os materiais herborizados foram depositados no Herbário da Universidade Regional de Blumenau (FURB).

RESULTADOS

No município de Benedito Novo, foram registradas 44 espécies pertencentes a 24 gêneros da família Orchidaceae (Tabela 1), que, somando com as 65 espécies da primeira listagem (Caetano & Guimarães 2013), totalizam 109 espécies e 38 gêneros (14 novos). Dessas novas espécies encontradas, nove delas foram identificadas em nível de gênero, pois não se tem certeza de suas identificações. Os gêneros que apresentaram o maior número de táxons foram *Epidendrum* (5 ssp.), *Acianthera*, *Cyclopogon* e *Stelis* (4 ssp. cada) e *Christensonella*, *Prescottia* e *Octomeria* (3 ssp. cada). Este número representa um acréscimo em relação à listagem de Klein (1979) (Tabela 1). Afóra isso, foram coletadas três espécies que são registradas pela primeira vez em Santa Catarina (Tabela 1); estas espécies serão tratadas com mais detalhes em outra publicação (Guimarães *et al.*, em prep.).

Tabela 1. Lista das espécies de Orchidaceae ocorrentes no município de Benedito Novo com suas respectivas formas de vida e materiais testemunhos.

Táxons	Substrato	Material testemunho
<i>Acianthera auriculata</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	E	Caetano 12 (FURB 41951)
<i>Acianthera oligantha</i> (Barb.Rodr.) F.Barros	E	Caetano s.n. (FURB 36260)
<i>Acianthera sonderiana</i> (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase	E	Caetano s.n. (FURB 40577)
<i>Acianthera</i> sp.	E	Caetano 31 (FURB 42166)
<i>Anathallis</i> sp.	E	Caetano 36 (FURB 42196)
<i>Brasiliorchis chrysantha</i> (Barb.Rodr.) R.B.Singer et al.	E	Caetano 42 (FURB 42361)

Táxons	Substrato	Material testemunho
<i>Campylocentrum parahybunense</i> (Barb.Rodr.) Rolfe	E	Caetano s.n. (FURB 40574)
<i>Cirrhaea dependens</i> (Lodd.) Loudon	E	Caetano s.n. (FURB 40573)
<i>Cyclopogon</i> cf. <i>longibracteatus</i> (Barb.Rodr) Schltr.*	R	Caetano 26 (FURB 42165)
<i>Cyclopogon</i> cf. <i>subalpestris</i> Schltr.+	R	Caetano 25 (FURB 42162)
<i>Cyclopogon</i> sp. 1	E	Caetano 33 (FURB 42200)
<i>Cyclopogon</i> sp. 2	E	Caetano 27 (FURB 42167)
<i>Christensonella ferdinandiana</i> (Barb.Rodr.) Szlach. et al.	E	Caetano 23 (FURB 42170)
<i>Christensonella neuwiedii</i> (Rchb.f.) S.Koehler	E	Caetano 6 (FURB 24357)
<i>Christensonella subulata</i> (Lindl.) Szlach. et al.	E	Caetano 43 (FURB 42363)
<i>Cranichis candida</i> (Barb.Rodr.) Cogn.*	T	Caetano 21 (FURB 41943)
<i>Dichaea cogniauxiana</i> Schltr.	E	Caetano s.n. (FURB 40575)
<i>Epidendrum campaccii</i> Hágsater & L. Sánchez.+	E	Caetano s.n. (FURB 37807)
<i>Epidendrum latilabre</i> Lindl.	E	Caetano 18 (FURB 41946)
<i>Epidendrum ramosum</i> Jacq.	E	Caetano 32 (FURB 42168)
<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	T	Caetano 17 (FURB 41945)
<i>Epidendrum tridactylum</i> Lindl.	E	Caetano 20 (FURB 41944)
<i>Eurystyles cotyledon</i> Wawra	E	Caetano s.n. (FURB 40579)
<i>Isabelia pulchella</i> (Kraenzl.) Senghas & Teuscher	E	Caetano 16 (FURB 41950)
<i>Leptotes bicolor</i> Lindl.	E	Caetano 37 (FURB 42198)
<i>Malaxis</i> sp. 1	T	Caetano s.n. (FURB 40572)
<i>Malaxis</i> sp. 2	E	Caetano 35 (FURB 42197)
<i>Miltonia russelliana</i> (Lindl.) Lindl.*	E	Caetano 19 (FURB 41949)
<i>Octomeria</i> cf. <i>crassifolia</i> Lindl.	E	Caetano 28 (FURB 42161)
<i>Octomeria</i> sp. 1	E	Caetano 30 (FURB 42164)
<i>Octomeria</i> sp. 2	E	Caetano 29 (FURB 42163)
<i>Pabstiella uniflora</i> (Lindl.) Luer	E	Caetano 11 (FURB 41953)
<i>Prescottia densiflora</i> (Brongn.) Cogn.	T	Caetano s.n. (FURB 39734)
<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl.	T	Caetano 1 (FURB 36417)
<i>Prescottia</i> sp.	T	Caetano 38 (FURB 42195)
<i>Prosthechea glumacea</i> (Lindl.) W.E.Higgins	E	Caetano s.n. (FURB 40571)
<i>Rodriguezia decora</i> (Lem.) Rchb.f.	E	Caetano 15 (FURB 41947)
<i>Sacoila lanceolata</i> (Aubl.) Garay	T	Caetano 41 (FURB 42364)
<i>Stelis ciliaris</i> Lindl.+	E	Caetano 22 (FURB 42160)
<i>Stelis deregularis</i> Barb.Rodr.	E	Caetano 13 (FURB 41954)
<i>Stelis megantha</i> Barb.Rodr.	E	Caetano 40 (FURB 42362)
<i>Stelis papaquerensis</i> Rchb.f.	E	Caetano 34 (FURB 42199)
<i>Warmingia eugenii</i> Rchb.f.	E	Caetano 14 (FURB 41948)
<i>Zygopetalum maxillare</i> Lodd.	E	Caetano 24 (FURB 42169)

Substrato: E = epífita, R = rupícola, T = terrícola.

* Acréscimo à lista de espécies publicada para o Vale do Itajaí (Klein 1979).

Os novos registros para a flora de Santa Catarina estão assinalados com o símbolo +.

Os táxons *Epidendrum campaccii* e *Prescottia stachyodes* foram identificadas em nível de espécie, atualizando a tabela 1 na primeira lista de Orchidaceae de Benedito Novo (Caetano & Guimarães 2013).

Acianthera auriculata

Acianthera sp.

Christensonella neuwiedii

Christensonella subulata

Cirrhaea dependens

Cyclopogon sp. (1)

Cyclopogon sp. (2)

Cyclopogon cf. *longibracteatus*

Cyclopogon cf. *subalpestris*

Epidendrum latilabre

Epidendrum ramosum

Epidendrum secundum

Isabelia pulchella

Leptotes bicolor

Malaxis sp.

Miltonia russeliana

Octomeria cf. crassifolia

Octomeria sp. (1)

Octomeria sp. (2)

Stelis ciliaris

Stelis megantha

Pabstiella uniflora

Zygotetulum maxillare

Sacoila lanceolata

⁽¹⁾ Jader Oslim Caetano
Universidade Regional de Blumenau
R. Antônio da Veiga, 140 Victor Konder
Blumenau, SC - CEP 89012-900
e-mail: mamute.branco@yahoo.com.br

⁽²⁾ Carlos Roberto Schlemper
Rua Rio Negrinho, 555 - Progresso
Rio do Sul, SC - CEP 89163-640

⁽³⁾ Sigmar Henschel
Rua Leopoldo Koprowski, s/n - Alto Benedito
Benedito Novo, SC - CEP 89124-000

⁽⁴⁾ MSc. Leonardo Ramos Seixas Guimarães
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente
Núcleo de Pesquisa Orquidário do Estado - Instituto de Botânica, SP
Caixa Postal 3005 - São Paulo, SP - CEP 01061-970
e-mail: leo.rsguimaraes@hotmail.com

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos inúmeros especialistas que auxiliaram na identificação de algumas espécies. O primeiro autor agradece a Deus, à família, aos amigos da FURB, e, em especial, aos avôs Regina Costa Caetano (*in memoriam*), João Marinho Caetano (*in memoriam*), Hertha Kossmann Werlich (*in memoriam*) e Ivo Werlich, e aos pais João Caetano Filho e Naeli Salete Werlich Caetano.

ABSTRACT

Jader Oslim Caetano, Carlos Roberto Schlemper, Sigmar Henschel and Leonardo Ramos Seixas Guimarães talk about the Orchidaceae from Benedito Novo, state of Santa Catarina, Brasil.

(MAC)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Caetano, J.O. & Guimarães, L.R.S. 2013. A família Orchidaceae no município de Benedito Novo, Santa Catarina. Boletim CAOB 89: 3-11.
- Guimarães, L.R.S, Caetano, J.O., Couto, C. & Nascimento, M.V. em prep. Novelties in Orchidaceae from the state of Santa Catarina, Brazil. Em preparação.
- Klein, R.M. 1979. Ecologia da flora e vegetação do Vale do Itajaí. Sellowia 31: 1-164.